

ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HOMEOSTASIS Y LA AUTORREGULACIÓN

Strategies and Resources for Teaching and Self-regulation Homeostasis

Remigio Rodríguez¹, Alonso Fuenmayor², Savier Acosta², Lorraine Contreras²
y Adalberto Zárraga¹

¹Estudiante de Educación Biología, Profesores de Educación Biología

²Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia

³Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt.

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo demostrar la capacidad y potencialidad de los estudiantes de quinto año de bachillerato para el aprendizaje de la autorregulación y la homeostasis, mediante la aplicación de estrategias constructivistas. La metodología consistió en un diseño mixto- cuali-cuantitativo de investigación descriptiva, la población estuvo conformada por 30 estudiantes de 5to año del Liceo Bolivariano Hugo Montiel Moreno, a los cuales se les aplicó un instrumento de alternativas cerradas para comprobar y observar sus actitudes e intereses en el tema dado. Los resultados obtenidos a través de los indicadores estudiados, demuestran que más del 70% de los estudiantes poseen actitudes positivas e interés por el tema, lo cual se ratificó por el estudio cualitativo donde el conocimiento de la homeostasis y autorregulación permitió profundizar otros conceptos; así como su comprensión a través de los significados y sentido construidos por los propios alumnos. Se concluye que los recursos usados suministraron el soporte fundamental para la aplicación de las estrategias constructivistas y así obtuvieron los estudiantes aprendizajes significativos de la Biología.

Palabras clave: Estrategias de enseñanza, educación Biología, homeostasis y autorregulación, recursos didácticos.

Abstract

The following investigation had as a final purpose demonstrate the capacity and potential of the students of fifth year of baccalaureate for the learning of the self-regulation and the homeostasis, by means of the application of constructivist strategies. The methodology consisted of a mixed design - cuali-quantitatively of descriptive research, the population was shaped by 30 students of fifth year of the Bolivarian High school "Hugo Montiel Moreno", which instrument of alternatives was applied to them closed to verify and to observe their attitudes and interests in the given topic. The results obtained across the studied indicators, demonstrate that more than 70% of the students possesses positive attitudes and interest for the topic, which was ratified by the qualitative study where the knowledge of the homeostasis and self-regulation allowed to deepen other concepts; as well as their comprehension across the meanings and sense constructed by the own students. One concludes that the second-hand resources supplied the fundamental support for the application of the constructivist strategies and the students obtained significant learnings of the Biology.

Keywords: Teaching strategies, biology education, homeostasis and self-regulation, teaching resources.

INTRODUCCIÓN

Durante el proceso de enseñanza, la forma como el docente puede captar la atención de los estudiante, es aplicando estrategias que le permitan a los estudiantes, relacionarse con recursos tomados directamente del ambiente, es por ello, que esta investigación se llevo a cabo en el bosque xerófilo de las dunas de la localidad de Las Cabimas, municipio Mara, estado Zulia; el cual posee plantas, animales silvestres y domésticos que componen la fauna de este ecosistema que hacen uso del bosque en las actividades de pastoreo. Las características estudiadas de los estudiantes fueron las siguientes: preferencias, agrado, interés, motivación, inclinación por el conocimiento de sitios naturales, relacionados con las actitudes del individuo; así como la aptitud manifestada en la disposición para la realización de actividades prácticas en el campo de la enseñanza de la autorregulación y homeostasis; para ello la presente investigación tuvo como objetivo demostrar la capacidad y potencialidad de los estudiantes de quinto año de bachillerato en el aprendizaje de la autorregulación y la homeostasis, mediante la aplicación de estrategias constructivistas.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN

Las estrategias de enseñanza según Acosta y Boscán (2014), son un conjunto de métodos, técnicas, procedimientos, instrumentos, recursos o actividades, que utilizan los profesores con la finalidad de propiciar en los estudiantes aprendizajes significativos. Para promover aprendizaje en los estudiantes el docente debe tener a su disposición estrategias de campo y laboratorio que pueden ser estimulantes para el desarrollo de las capacidades intelectuales, psicomotoras y afectivas (Sánchez, Acosta y Puche, 2015).

El uso de estrategia de campo y experiencia de laboratorio para la enseñanza de la Biología es de suma importancia debido a que durante su aplicación promueven en los estudiantes procesos de observación, recolección de información, interpretación, formulación de hipótesis y experimentación, incentivando a los estudiantes a leer, pensar y reconstruir lo que observan en su entorno. De igual modo, desarrollan destrezas y habilidades psicomotoras que facilitan a la solución de problemas de naturaleza práctica; además, fortalecen hábitos y valores que les permitan desenvolverse como individuo integrante de la sociedad (Sánchez y Acosta, 2015).

METODOLOGÍA

En el presente estudio se consideró tanto la metodología del estudio en cuestión, como la metodología de las actividades didácticas empleadas por el pasante, la cual consistió en lo siguiente: las clases fueron desarrolladas según las instrucciones del método inductivo-deductivo con elaboración y aplicación de estrategias constructivistas, utilizando la ilustración de recursos naturales, fotografías, videos, entre otros medios para la generación de aprendizajes significativos.

En el presente estudio se aplicó un diseño mixto siguiendo los enfoques cuantitativos y cualitativos, pautados por Hernández, Fernández y Baptista (2008). El enfoque cuantitativo se planteó desde el ámbito de la investigación descriptiva con experiencias de campo y la técnica de la entrevista, bajo un diseño no experimental, transversal-transeccional, según las orientaciones de Finol y Camacho (2008). La población estuvo compuesta por una sección de 30 estudiantes del 5to año de bachillerato, del Liceo Bolivariano Hugo Montiel Moreno, ubicado en el municipio Mara, estado Zulia; los cuales recibieron las clases del pasante; no se hizo cálculo de muestra por ser muy pequeño el universo; es decir, se consideró solamente como universo la sección que recibió las clases organizadas y planificadas siguiendo las actividades enmarcadas en la asignatura de Práctica Profesional II.

Se diseñó un instrumento cerrado compuesto por 6 ítems, tres (03) por cada indicador, respectivamente; las alternativas fueron: (Sí) y (No), las cuales se aplicaron para demostrar la influencia de las estrategias y recursos didácticos en el comportamiento de los estudiantes, manifestado en las actitudes, intereses y motivación necesarios para el logro de aprendizajes significativos.

El enfoque cualitativo se centró en el método de observación naturalista Kotliarenco y Méndez, (1998), para el cual se usó la técnica del muestreo por tiempo, descrito por Goodenough (1971), citado por Smith y Connolly (1972:69), describiéndolo como la "observación de conductas definidas de uno o más individuos, durante lapsos breves de tiempo; y el registro de la ocurrencia o ausencia de ciertas conductas específicas, objetivamente definidas, durante cada uno de estos periodos".

Se realizó una lista de cotejo con categorías relacionadas con las actitudes (preferencia y gusto), intereses, motivación, curiosidad. Se utilizó un diario de campo para el registro de las observaciones de los estudiantes, durante la explicación de la unidad de homeostasis y autorregulación; en ese período de tiempo se recogió una cantidad de "expresiones" orales de los educandos a través de una grabadora, para

su análisis e interpretación y deducir de ello el cambio actitudinal hacia las ciencias biológicas y en particular hacia la referida unidad.

La metodología de las actividades didácticas consistió en lo siguiente: las clases fueron desarrolladas según las instrucciones del método inductivo con elaboración y aplicación de estrategias constructivistas, utilizando sobre todo la ilustración de recursos naturales, fotografías, videos, entre otros medios para la generación de aprendizajes significativos. Para la planificación de las clases se tomaron varios criterios: en primer lugar, se planificó una visita guiada a las dunas de Las Cabimas, San Rafael de El Moján, estado Zulia, en la cual se ejecutaron las siguientes actividades: se realizó una práctica sencilla de medición de la temperatura ambiental (campo), con respecto a la corporal de los cuatro sujetos visitantes. Los tiempos de medición se realizaron a las 7:15 am, 11:00 am y 1:30 pm; los resultados fueron los siguientes: el valor de la temperatura ambiente de las dunas, en un lugar despoblado de vegetación fue de 29°C; hora: 7:15 am y en zona poblada de vegetación 27°C (hora: 7:0 am). A las 11 am, la temperatura en la zona despoblada de vegetación fue de 35°C y en un lugar bajo sombra donde soplaba la brisa se encontró una temperatura de 29°C, mientras que a la 1:30 pm, en plena duna y en ausencia de vegetación la temperatura alcanzó un valor de 44°C y un lugar tupido sin brisa, bajo sombra fue de 39°C.

Los valores de la temperatura corporal en los cuatro individuos fue 37°C en los diferentes momentos. Se registraron los valores de incrementos de la temperatura del ambiente a través del tiempo de recorrido por las dunas, observándose el aumento del calor en los sujetos con liberación de sudor, pero la temperatura corporal permaneció constante en 37°C. Se registraron los valores en el diario de campo para la explicación posterior de la homeostasis y autorregulación a los estudiantes de bachillerato.

En el trayecto de la excursión se identificaron una gran cantidad de plantas, tomando muestras in vivo de la familia cactaceae y otras especies vegetales para la descripción del equilibrio hídrico y homeostasis del ecosistema. Igualmente, se observó un rebaño de ovejas a las cuales se les tomó fotografías; así como también ciertas aves como la paraulata, reptiles como lagartos, culebras e iguanas para la descripción de los animales poiquiloterms y homeoterms. Se tomaron fotografías y video sobre la quema y tala de áreas vegetales que sirven de refugio a la fauna de la localidad, lo cual sirvió de base para la explicación de un desequilibrio de la homeostasis del ecosistema.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Los resultados y discusiones en este estudio está estructurado por una data cuantitativa y cualitativa las cuales se van presentando interconectadas en Tablas y discursos explicativos, de tal manera que cada una de las dos tablas presentadas se resuelven y posteriormente se anexa la data cualitativa vinculante, ofreciendo una alta capacidad descriptiva de los datos.

Tabla 1. Preferencia y gusto por la estrategia recurso natural para la explicación de la homeostasis y la autorregulación

Nº de ítems	Alternativas				Total
	Sí	Porcentaje	No	Porcentaje	
1	X	73.3%	X	26.67%	100%
2	X	70%	X	30%	100%
3	X	63.33%	X	33.33%	100%

Fuente: Elaboración propia (2015).

En la Tabla 1, se describe el primer indicador cuantitativo denominado "Preferencia y gusto por estrategia relacionada con la ilustración del recurso natural para la explicación de la homeostasis y la autorregulación"; para el ítem 1, un 73.33%, de los estudiantes optó por la alternativa (Sí), mientras que el 26.67% se orientó por la alternativa (No), es decir, de los 30 estudiantes a los cuales se les aplicó el instrumento sólo 8 respondieron negativamente a la pregunta; no obstante, para el ítem 2 el grupo de estudiantes que seleccionó la alternativa (Sí), representó un 70.00% y un 30% para la alternativa (No). En el ítem 3, se encontró que un 63.33% de los sujetos eligieron la alternativa Sí y un 33.33% se inclinaron por la opción del No, mientras que un estudiante seleccionó ambas alternativas para este ítem (Tabla 1).

Esto significa que más de la mitad de los estudiantes manifestaron tener preferencia y gusto por la estrategia. Sin embargo, de los 30 sujetos estudiados sólo en número de 8, 9 y 10 estudiantes en los tres ítems, respectivamente, rechazaron la ilustración del recurso natural como estrategia para la explicación de la homeostasis y autorregulación. Quizá, esa poca inclinación de un menos del 50% de la población total, se deba a la actitud misma de los estudiantes frente a la estrategia usada, la cual no despertó en ellos la atracción que se produjo en el resto representado por la mayoría.

No se puede atribuir el rechazo de la ilustración del recurso natural a un problema de comprensión,

dado que la estrategia del laboratorio usada está directamente relacionada con las habilidades, más aún cuando el ambiente está de por medio y todo ciudadano debe al menos sentir afecto por los recursos naturales. Por otra parte, tampoco se puede hablar de una descontextualización del conocimiento por la sencilla razón que las estrategias usadas son propias del paradigma constructivista y el docente se esmeró en hacer una clase amena y de aplicación concreta por el tipo de disciplina que es la biología.

Esto se puede explicar desde la perspectiva individual de cada estudiante; es posible que esta pequeña fracción tenga una escasa tendencia o predilección por el estudio de la homeostasis y la autorregulación, o bien no le gusta la biología, pero no se le puede atribuir a la falta de motivación de sentirse en realidad dispuesto a reconocer lo que se le ofrece para cumplir con sus competencias porque la estrategia de la ilustración del recurso natural en vivo o a través de imágenes, desde el punto de vista didáctico es una herramienta por naturaleza constructivista que promueve actitudes favorables hacia aprendizajes significativos, lo cual se evidenció en la curiosidad despertada en la mayoría de los educandos. Señala la literatura, la enseñanza de la ciencia debe facilitar un aprendizaje comprensible, pues, de lo contrario produce desmotivación, pérdida de interés y por consiguiente bajos rendimientos (Rioseco y Romero, 2000).

La ilustración de ejemplares de cactus, tales como: *Stenocereus griseus* (Cactus) y *Opuntia caracasana* (tunas), traídos al aula desde su hábitat natural y de los cuales se pudo describir algunas características relacionadas con las reservas de agua en sus tejidos y la reducción de sus hojas a espinas para evitar la transpiración, resultaron de gran interés por el desconocimiento de conceptos vinculados a la fisiología de estas plantas de hábitats muy secos. Las elevadas cantidades de agua en sus tejidos les permiten regular las altas intensidades solares y soportar períodos extremadamente áridos en el cual viven estas especies.

La exploración no sólo se detuvo en la descripción del tejido suculento de estas plantas y la deflación de las hojas en espinas para evitar la pérdida de agua, sino en la comparación con otras especies de cactus como la *Pereskia guamacho* (guamacho), donde además de espinas presenta hojas suculentas para almacenar agua y mantener un balance hídrico en proporción con los factores ambientales a los que se expone. La intervención de los estudiantes devela el conocimiento acerca del tema donde las interrogantes y expresiones representaron el centro de atracción, de gran utilidad para el aprendizaje por descubrimiento:

“¿... o sea los cactus pueden vivir muertos de sed por mucho tiempo sin que les caiga una gota de lluvia...?”; ¡Claro tonta! no estás escuchando al profesor que nos está diciendo que ellos guardan reservas de agua para soportar extremas condiciones de sequías...”; “No parecieras de aquí chama, aquí nunca llueve y ves cardones por todas partes...”; “¡Cuidado no forastera...!”; “Es que ella es de los estein...”

Ahora bien, desde la perspectiva cualitativa se consideró el discurso de los estudiantes a través de sus expresiones; éstas representan los niveles de conocimientos adquiridos por los estudiantes; unos aprendidos por la clase dada, otros porque vienen con experiencias previas y reforzadas en el aula, mientras que muchos por ser de la localidad tal vez conozcan más sobre el hábitat xerófilo, no por un saber aprendido en sus estudios, sino por el contacto mismo con la naturaleza, el saber cotidiano y de allí tal expresión: “*No parecieras de aquí chama, aquí nunca llueve y ves cardones por todas partes...*” Pueda que la estudiante antes de la clase no haya obtenido el conocimiento sobre la fisiología de las cactáceas, pero la relación sequía-fisiología física (morfología) de la planta es lo que se evidencia en el diario vivir de las personas de la localidad.

Los significados son construidos por los individuos en su contacto con el entorno y exteriorizados a través del relato. “¡Claro tonta! No estás escuchando al profesor...”; es un significado aprendido en el aula, sólo habría de seguir indagando el ser de la estudiante para observar experiencias cotidianas acerca del hábitat de las Cactáceas, es probable que los habitantes de Las Cabimas y zonas aledañas a aquella conozcan la resistencia de estas especies a los extensos períodos de sequías en la región.

La expresión: “¡Cuidado no extranjera!...”; tiene un significado de forastera para la estudiante que escuchó a su compañera en su vocablo: “¿... o sea los cactus pueden vivir muertos de sed por mucho tiempo sin que les caiga una gota de lluvia...?”; y el sentido a la expresión sería pues, el de reprocharle el desconocimiento de algo tan autóctono de la zona como el de saber que los cactus son propios de tal localidad.

Por otra parte, los pasantes observaron en algunos guamachos del lugar estudiado hojas reducidas y en otros ejemplares aún se mantenían las hojas de mayor tamaño, lo cual se explica mediante el balance hídrico, observándose que las mismas se reducen de tamaño en tiempos de sequía y en invierno aumentan de volumen. El docente (pasante) llevó al aula estas experiencias vividas en el campo, construyendo un arbolito con ramas de guamachos de hojas reducidas

y hojas suculentas de mayor tamaño en su estado natural, simulando lo observado en las dunas con el objeto de explicar la fisiología de esta especie y el hábitat en el cual vive.

De esta manera, se describió su proceso fisiológico en este tipo de cactus, relacionado con los períodos de sequía y lluvias, aunado a las condiciones ambientales del lugar. El guamacho que conservaba las hojas suculentas y de mayor tamaño, se encuentra ubicado geográficamente en una bahía donde se forman charcas en época de lluvias y permanece la humedad por tiempo prolongado. Esta característica se evidenció durante la visita guiada, destacándose que para mayo de 2015, aún se observaron rasgos de humedad en el suelo; es posible que para ese mes se hayan dado menudas precipitaciones y de allí un cierto verdor en la planta observada. No obstante, el otro ejemplar que ocupa una superficie donde las radiaciones solares y el viento inciden directamente, influyó en la resequedad del suelo, por lo que la reducción o la caída foliar fue más frecuente debido las condiciones climáticas.

De todas formas, es en el aula donde en cooperación los estudiantes con el profesor construyen el sentido de la realidad educativa que es el deber ser de la educación, la construcción de aprendizajes significativos, generó un cambio de actitudes en los estudiantes evidenciado en sus expresiones que son parte de su comportamiento; lo importante de esto es que el individuo puede alcanzar un nivel de expectación tan elevado, que al lograrlo, lo convierte en algo muy propio de su personalidad, pues, desde allí es donde se desprende la necesidad de “poder” lograr objetivos y metas para sentirse realizado; por tal, la estrategia empleada por el docente suministra las condiciones básicas para que “los procesos metacognitivos se puedan dar” (Parrales y Solórzano, 2013:14).

La estrategia del laboratorio en el aula facilitó un aprendizaje comprensivo de los conceptos de transpiración, equilibrio hídrico, metabolismo, factor limitante y la explicación de cómo la intensidad óptima luminosa de la fotosíntesis es mayor en las plantas que reciben mayor suministro de agua en relación con aquellas que no lo reciben. Sin embargo, este tipo de vegetación puede resistir elevadas temperaturas, reduciendo la pérdida de agua por transpiración. Según sus expresiones, la mayoría de los estudiantes consideraron que la forma como trabajaron en el aula les proporcionó mayor comprensión de la homeostasis del ecosistema y se interesaron en el tema; tal como lo indicó el análisis cuantitativo del cuestionario aplicado y el estudio cualitativo realizado a los significados de sus expresiones, se evidencia en sus relatos la curiosidad, interrogantes como especie de premisas muy importantes para el planteamiento de hipótesis:

“Así pueden ellos compensar las altas temperaturas y alcanzar el equilibrio”; “¿Las plantas para regular sus procesos lo hacen diferente a los animales?”; “¿Profe los incendios afectan la homeostasis del ecosistema?”

La observación directa en estos casos, es fundamental para detectar cualquier decaimiento afectivo del estudiante y determinar si aquel se sintió o no motivado por la clase, puede que existan otros factores influyendo en el comportamiento, por ejemplo problemas familiares o falta de interés por otras situaciones y, de allí, la poca inclinación o disposición hacia la clase. Uno de los elementos estudiados mediante la lista de cotejo fue la curiosidad, la cual es natural en toda persona cuando se encuentra ante un fenómeno desconocido o despierte el interés por descubrir lo deseado.

Sin embargo, en algunos estudiantes no se evidenció esta curiosidad al no manifestar sus estados de ánimo, más bien mostraron apatía, mientras que otros entusiasmados durante la discusión grupal expresaron sus inquietudes y el deseo por realizar experiencias prácticas: “*Me gustaría montar un experimento para observar todo lo que hay dentro de las plantas...*”. Un significado cargado de curiosidad, deseos de experimentar, indagar sobre sus estructuras y funcionamiento, es lo que se desprende de la reinterpretación de la expresión.

Se pudo comprobar también a través de la observación natural, que en la mayoría de los estudiantes hubo un cambio de actitud hacia el aprendizaje de la Biología debido a que el pasante utilizaba la estrategia de campo (Fuenmayor y Acosta, 2015); de igual modo, sus expresiones justificaron la forma divertida de como aprendieron los conocimientos biológicos: “*Un desequilibrio del ecosistema se produce por la quema del monte... ¿No es así profesor?; eso es lo que pude observar en el video...*”. Son expresiones que revelan un significado muy valioso desde el punto de vista emocional, ya que las estrategias utilizadas permitieron entrar al componente afectivo y dominar los sentimientos de los estudiantes, manifestados en el gusto y las preferencias: “Esta clase si me gusta...”; “Lo que más me atrajo de la clase fue el rebaño de ovejas ¡Qué lindas!”; “¡Que imágenes tan espectaculares, son una nota!”; “Me encantó la clase...” “Las Imágenes que presenta son muy interesantes, hubiese quedado al pelo si hubiera tenido un mejor sonido!; ¡Profe se la comió...”

La habilidad de aquellos por captar el conocimiento (componente cognitivo), deriva de la intervención pedagógica, en la cual tanto los recursos como las estrategias utilizadas contribuyen de manera eficaz a ampliar el entendimiento para el desarrollo de

las capacidades y alcanzar aprendizajes significativos. Se comparte esta expresión:

“Cuando queman el monte se produce un desequilibrio en el ecosistema, luego el mismo ecosistema se va recuperando de la alteración causada por el incendio, el equilibrio del que usted habla es la homeostasis...”

Durante las actividades en el aula se pudo evidenciar en ciertos estudiantes poco interés por los temas de la homeostasis y tras las observaciones realizadas los referentes empíricos de estos estudiantes dieron cuenta de sus actitudes donde sus sentires y pareceres no revelaron ningún indicio de ser atraídos por las estrategias, ni siquiera por los recursos usados, pero no hay que confundir estos términos en su sentido práctico. No se hicieron experimentos para demostrar la regulación de la temperatura de los animales, por ejemplo, ni para indicar los niveles de azúcar sanguínea, ni tampoco comprobar el equilibrio hídrico de las plantas del lugar, simplemente se usó el recurso natural, incluso plantas *in vivo* para describir tales procesos mediante estrategias de simulación e ilustración de imágenes a través del facebook y el teléfono celular.

La tendencia por este tipo de estrategia es positiva, por cuanto el gusto por la ilustración del recurso natural se manifestó en la mayoría de los estudiantes, no sólo por tratarse de la enseñanza de la Biología sino por el valor que representa el conocimiento de la Ecología, mayor aún cuando se trata de los recursos naturales que caracterizan la localidad. Estudios reportados atribuyen a la educación científica un papel fundamental en la promoción de aprendizajes de conceptos, relacionados con la “formación de actitudes e intereses favorables hacia la ciencia, que desarrollen en el individuo habilidades participativas, argumentativas y propositivas...” (Martínez, Villamil y Peña, 2006:2). Pero esta educación también está dirigida a promover “el desarrollo de capacidades para resolver problemas de su entorno” (Ibíd.:2).

Las preferencias de los estudiantes que eligieron atractivamente la ilustración del recurso natural como estrategia para la enseñanza de la Biología, es porque se sienten en las expectativas o en las posibilidades de lograr aprendizajes significativos. Los estudios realizados por Fuenmayor (2005), en estudiantes de bachillerato, demuestran la elevada afinidad por el estudio de la producción de plantas o el cultivo de rubros vegetales relacionado con la carrera de ciencias agrícolas. Se desea señalar que, con ello “los gustos o los agrados desde el punto de vista psicológico forman parte de los sentimientos, de lo meramente sensible, de las facultades del alma, sobre algo por el cual se siente un placer” (Ibíd.: 102).

En la Tabla 2 se muestran los resultados del siguiente indicador cuantitativo denominado “Interés por las visitas guiadas al campo para el estudio in situ de la homeostasis y la autorregulación”, donde arrojó porcentajes de 60%; 76.67% y 66.67% para la alternativa (Sí) e ítems número 4, 5, y 6, respectivamente. Los valores encontrados en la alternativa (No), fueron de 40%; 23.33% y 33.33%, para los ítems 4, 5 y 6, respectivamente (Tabla 2). Un poco menos de la mitad de la población estudiantil mostró desinterés por las visitas guiadas al campo, lo cual no se podría precisar si en realidad no les llama la atención el bosque xerófilo de las dunas de Las Cabimas, por ser de esa localidad y están acostumbrado a este tipo de ambiente, pueda que siendo nativo no haya despertado en los que rechazaron el indicador las expectativas por visitar los médanos. Existe también la posibilidad de que los estudiantes no sientan la necesidad de visitar el bosque xerófilo o bien habría que invitarlos efectivamente a una salida de campo para conocer tal realidad.

Tabla 2. Interés por las visitas guiadas al campo para el estudio in situ de la homeostasis y la autorregulación

Nº de ítems	Alternativas				Total
	Sí	Porcentaje	No	Porcentaje	
4	X	60%	X	40%	100%
5	X	76.67%	X	23.33%	100%
6	X	66.67%	X	33.33%	100%

Fuente: Elaboración propia (2015).

Es en *in situ* donde se demuestra el verdadero interés de estudiar la homeostasis y autorregulación o bien cualquier tema de utilidad dentro de las ciencias biológicas. El interés es una disposición del comportamiento humano, que se manifiesta con la atención que un individuo tenga sobre un objeto específico, por lo cual su comportamiento lo tiende a concentrar sobre la cosa que le interesa para satisfacer una necesidad. El interés está relacionado muy estrechamente con las necesidades, deseos, valores y actitudes (Fuenmayor, 2005); (Diccionario de la Evaluación y de la Investigación Educativa, 1985:196-197).

Por otra parte, se hizo la medición de la temperatura tanto ambiental como corporal de los pasantes durante la visita guiada para explicarles a los estudiantes de 5to año de bachillerato el proceso de autorregulación térmica y pudiesen comprender mejor la homeostasis del organismo humano. Los registros de esta medición se les dio a conocer a los estudiantes y éstos en sus guías prácticas tomaron los datos para su interpretación y compararlos con los del rebaño de

ovejas y la serpiente, ilustrados en las fotografías del facebook, teléfono celular del profesor y en un video. No es fácil realizar una práctica de medición de temperatura en animales homeotermos y poiquilotermos para comprender el funcionamiento hormonal y el sistema de glándulas que intervienen en la autorregulación; ni tampoco medir los niveles de azúcar in situ para determinar el funcionamiento de la insulina y el órgano que la produce. Sin embargo, una observación natural nos puede dar noción de lo que pueda estar ocurriendo en el organismo de un rebaño de ovejas por ejemplo, cuando se desplaza a la 1:00 pm por una zona desértica como se evidenció en las dunas de Las Cabimas, o la serpiente que trató de atravesar de un sitio a otro en la misma zona a las 2:00 pm y se carbonizó al no resistir la temperatura externa con relación a la corporal.

Estas situaciones explican la regulación térmica de los animales de sangre caliente y sangre fría; las serpientes son animales ectotérmicos, es decir, su temperatura corporal está de acuerdo a como esté el medio donde ellos habitan, mientras que la oveja, son organismos endotérmico o de sangre caliente, por lo tanto su temperatura corporal es constante en 39,1°C.

Las estrategias relacionadas con las salidas de campo, amplían la data cualitativa, desde la perspectiva metacognitiva son de gran importancia porque refuerzan el aprendizaje a través de la automotivación, el autoconcepto, la autorregulación o control del autoaprendizaje (Bernardo, 2000). Así mismo, con la aplicación de la estrategia trabajo de campo, los estudiantes desarrollan competencias investigativas que le facilitan la solución de problemas de naturaleza práctica; además, fortalecen hábitos y valores que les permitan desenvolverse como individuo integrante de la sociedad (Acosta y Finol, 2015).

En los datos a conocer sobre la temperatura corporal del cuerpo humano, se demuestra que a medida que se incrementaba la temperatura del ambiente, aumentaba el calor en los sujetos con liberación de sudor, pero la temperatura corporal permaneció constante en 37°C, durante el recorrido por las dunas; esto significa que el cuerpo a pesar de las fluctuaciones del medio externo su temperatura interna fue invariable, debido a los mecanismos hormonales comandados por el hipotálamo y las glándulas sudoríparas. En la actividad pastoril, se veían muy tranquilas las ovejas a pleno sol comiendo las hojas de los árboles o arbustos de poca altura o el pasto que pudiesen conseguir en la zona muy seca por las condiciones ambientales, en cambio en los pasantes el cansancio era una manifestación producto de la intensidad solar y por lo tanto, el calor liberado fue necesario para compensar la elevada temperatura registrada a la 1:00 pm y mantener la homeostasis del organismo.

Tanto la actividad pastoril como las actividades realizadas por los pasantes fueron sometidas a observación; así como también la serpiente cuando trató de pasar de un sitio a otro y se carbonizó, las zonas deterioradas por la tala y quema; todas estas evidencias fueron sometidas a un análisis cualitativo.

Ahora bien, esto no se observó en las ovejas por cuanto se mostraron muy tranquilas bajo el sol sin sentir lo mismo que vivieron los pasantes, los cuales se vieron en la necesidad de cobijarse en las sombras de los árboles para encontrar sosiego a la intensidad lumínica recibida. La temperatura corporal de la oveja es de 39,16°C, por tanto, el animal puede resistir fluctuaciones térmicas más agudas que las del cuerpo humano; no obstante, en la serpiente el proceso es distinto por ser de sangre fría, su temperatura corporal no es capaz de regular los cambios térmicos ocurridos en su medio externo y por lo mismo en horas como la que causó su carbonización, se encuentran en sus madrigueras o en lugares donde la temperatura es autoregulada por su organismo.

El estudiante al verse en un campo abierto, atraído por la propia naturaleza podría llamarle la atención las experiencias en vivo sobre la regulación de la temperatura de animales poiquilotermos y homeotermos o una descripción de la homeostasis del ecosistema o el equilibrio hídrico de las Cactáceas u otras plantas de sistemas xerofítico; o tal vez, aunque no lo sea para estudiar la Biología puede desarrollar habilidades y despertar interés por los problemas ambientales o ecológicos y ser más participativo en este tipo de salida.

El asunto es captar la estrategia planificada por el docente y centrada en el estudiante, en el sentido de construir un aprendizaje significativo en forma conjunta que favorezca el trabajo grupal como bien se apreció en el aula, donde los estudiantes carentes de teléfonos con facebook pudieron conformar equipos de discusión con aquellos que los poseían para interpretar las imágenes proyectadas, propiciando la participación de todos favoreciendo los valores de autoestima, sentido de pertenencia, entre otros. Se ha reportado que la discusión grupal permite la construcción de significados, ampliación de valores y consolidación del vocabulario (Escalante y Ruiz, 2000).

CONCLUSIONES

Las estrategias y recursos usados constituyeron medios satisfactorios para el aprendizaje de la homeostasis y la autorregulación en los estudiantes de 5to año de bachillerato del Liceo Bolivariano Hugo Montiel Moreno, en los cuales se observaron cambios positivos en sus actitudes, intereses y valores. Más del 70% de los estudiantes demostraron actitudes positivas e interés por el tema tratado, lo cual se cuantificó por los indicadores, tales como preferencia y gus-

to por la ilustración del recurso natural y el interés por la visita guiada al campo.

En cuanto al análisis cualitativo arrojó datos interesantes desde los significados y sentido construidos por los propios estudiantes, relacionados con el conocimiento de la homeostasis del ecosistema, incluyendo el equilibrio hídrico de las plantas donde surgieron diversas interrogantes, inquietudes, curiosidades, exploración de conceptos y el deseo de experimentar el mundo vegetal. Igualmente, lo hicieron con los animales en el conocimiento de la autorregulación de los animales poiquiloterms y homeoterms. De esta manera, se infiere que las actividades se desarrollaron en un ambiente dinámico y en equipo que permitió la construcción de aprendizaje significativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, S. y Boscán, A. (2014). **Estrategias de enseñanza para promover el aprendizaje significativo de la Biología en la Escuela de Educación**. Universidad del Zulia. Multiciencias. Coordinación de Postgrado, núcleo Punto Fijo de la Universidad del Zulia. Vol. 14 (1), 67-73.
- Acosta, S. y Finol, M. (2015). **Competencias de los docentes de Biología de las universidades públicas**. TELLOS. Revista interdisciplinaria en Ciencias Sociales de la Universidad Rafael Belloso Chacín. 17 (2), 208-224.
- Bernardo, J. (2000). **Cómo aprender mejor. Estrategias de aprendizaje**. Madrid-España. Ediciones RIALP. S. A.
- Diccionario de la Evaluación y de la Investigación Educativa (1985). Barcelona-España, Editorial Oikos- Tau.
- Escalante, D. y Ruiz, D. (2000). **El currículo integrado: El aula como laboratorio**. Disponible: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17526/2/dilia_escalante.pdf. Consultado: 27-10-2015.
- Finol, M. y Camacho, H. (2008). **El proceso de la investigación científica**. II Edición. Maracaibo Universidad del Zulia. Venezuela. Editorial: Colección libro de texto Ediluz.
- Fuenmayor, A. (2005). **Propuesta Curricular para la formación de técnicos medios en la especialidad Ciencias Agrícolas, en el Municipio Mara**. Universidad del Zulia, Facultad de Humanidades y Educación, División de Estudios para Graduados, Maestría en Educación, mención: Planificación Educativa, Trabajo de Grado, Maracaibo, pp. 356.
- Fuenmayor, A. y Acosta, S. (2015). **Actitud de los estudiantes del quinto año de bachillerato ante la investigación científica**. Multiciencias. Coordinación de Postgrado, núcleo Punto Fijo de la Universidad del Zulia. 15 (4) 15-30.
- Goodenough, F. (1971). **Test de inteligencia infantil por medio del dibujo de la figura humana**. Buenos Aires. Paidós.
- Hernández S., Fernández C. y Baptista L. (2008). **Metodologías de la Investigación**. México. Editorial Mc Graw Hill.
- Kotliarenco, M. y Méndez, B. (1988). **Mirando hacia nosotros. El método de observación naturalista**. Serie Documentos Técnicos N° 8, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, Santiago-Chile.
- Martínez, L., Villamil, Y. y Peña D. (2006). **Actitudes favorables hacia la química a partir del enfoque Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA)**. I Congreso Latinoamericano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación. Palacio de Minería del 19 al 23 de junio. Disponible en: [file:///C:/Users/Elsa/Downloads/m04p53b%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Elsa/Downloads/m04p53b%20(3).pdf).
- Smith, M. y Connolly, K. (1972). Reactions of pre-school Children to a strange observer. en Blurton-Jones, N. G. (ed.), *Ethological Studies of Child Behavior*. Londres, Cambridge University Press.
- Parrales R. y Solórzano S. (2013). **Motivación y estrategias de aprendizaje del estudiantado de la escuela de orientación y educación especial**. Revista Portada, 14(1): 1-40.
- Rioseco, M. y Romero, R. (2000). **La contextualización de la Enseñanza de la Ciencia como elemento facilitador del aprendizaje significativo**. *Revista Paideia*. Universidad de Concepción. Información electrónica Disponible en: [file:///C:/Users/Elsa/Downloads/rioseco3%20\(4\).PDF](file:///C:/Users/Elsa/Downloads/rioseco3%20(4).PDF). Consultado: 13-11-2015.
- Sánchez, A. y Acosta, S. (2015). Las Prácticas de Laboratorio como estrategia.
- Sánchez, A., Acosta, S. y Puche, D. (2015). El trabajo de campo como estrategia.